

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 379-MDSL/C
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de San Luis
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de San Luis
Fecha de promulgación o publicación	: 9 de julio de 2025
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1410100
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas relacionadas con la orientación al cumplimiento.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador municipal se rigen por los principios establecidos en el Título Preliminar y el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Eficacia	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador municipal se rigen por los principios establecidos en el Título Preliminar y el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de persuasión.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 40 de la ordenanza regula la imposición de las complementarias, precisando que el encargado de la Fase Sancionadora, dispondrá la aplicación de las medidas complementarias insertas en la Resolución de Sanción, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes.
Sanción	: El artículo 37 de la ordenanza regula la resolución de sanción, precisando que de determinarse la procedencia de la sanción, el Subgerente de Fiscalización, Control Municipal y Transito emitirá la correspondiente Resolución de Sanción, la misma que será notificada al infractor y deberá contener lo siguiente: 1) Fundamentos de hecho y de derecho sobre la existencia o inexistencia de infracción administrativa, respecto de cada hecho imputado; 2) Graduación de la sanción respecto de cada hecho constitutivo de infracción administrativa; y, 3) Determinación de las medidas complementarias que permitan proteger adecuadamente los bienes jurídicos tutelados.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	

<p>No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.</p>	<p>X</p>
<p>Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.</p>	
<p>Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.</p>	
<p>Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.</p>	